

ISSN : 2395 - 5104

शब्दार्णव **Shabdarnav**

International Refereed Journal of Multidisciplinary Research

Year 4

Vol. 7, Part-III

January-June, 2018

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief

DR. RAMKESHWAR TIWARI

Assist. Professor, Shree Baikunth Nath Pawahari Sanskrit Mahavidyalay
Baikunthpur, Deoria

Executive Editors

DR. KUMAR MRITUNJAY RAKESH

MR. RAGHWENDRA PANDEY

Published by

SAMNVAY FOUNDATION

Mujaffarpur, Bihar

◆	विश्वनाथ त्रिपाठी : एक अद्भुत संस्मरणकार पिंकी कुमावत	69-71
◆	महामारत में वन डॉ० नन्दिता सिंघवी व श्रीमती पिंकी खान	72-73
◆	माता भूमि: पुत्रोऽहम् पृथिव्याः सरिता यादव	74-76
◆	लिंग एवं वर्ग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन सूर्यकान्त सावन	77-80
◆	पं० विष्णुकांत शास्त्री का कबीर विषयक चिन्तन विभव शुक्ल	81-85
◆	रघुवंश महाकाव्य में मानवीय मूल्य डॉ० ओमप्रकाश शास्त्री	86-90
◆	सौर ऊर्जा व अन्य ईंधन के कारण विकास की दौड़ में अग्रणी राजस्थान Rajasthan a Front Runner in the Development of Eco-Friendly Clean Fuel and Soler Energy गजेन्द्र सिंह राठौड़	91-95
◆	उच्च शिक्षा मे अधिगम्यता एवं समानता बनाम गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता डॉ० कृष्णलाल नाई	96-100
◆	व्याकरणशास्त्रीय परम्परा में उपयोगी पदार्थों का विवेचन डॉ० ओमकार मिश्र व कु० लीलावती द्विवेदी	101-105
◆	बुद्धि सम्बन्धी भारतीय चिन्तन व आधुनिक मनोविज्ञान प्रो० सुधीर कुमार शर्मा व निधि सोनी	106-108
◆	लघुत्रयी में प्रतिपादित मानवीय मूल्यों का मैग्नाकार्टा पर प्रभाव वर्षा जैन	109-116
◆	समाधि—एक सत्यान्वेषी मार्ग चन्द्राणी माहातो	117-120
✓◆	उपनिषदों में परिवर्तन विचार सतीश कुमार तिवारी	121-124
◆	शब्दप्रमाणविमर्शः शिवप्रसाद पोखेलः	125-129
◆	कालिदासस्य छन्दःशास्त्रपाठवम् सोमदत्तशर्मा	130-132
◆	पुराणों एवं बौद्ध संस्कृतग्रन्थों में सम्राट अशोक सुखबीर सिंह शास्त्री	133-135
◆	ब्रह्मलक्षणविचारः अमित-कुमार-दे	136-141
◆	योगाङ्ग के सन्दर्भ में यम की महत्ता डॉ० रविकुमार (शास्त्री)	142-149
◆	सारस्वतव्याकरणे समासप्रकरणस्यैकमध्ययनम् लक्ष्मीकान्त-मुर्मु	150-152
◆	सन्तोषं विना जीवने कुतः सुखम्? पदम बहादुर पौडेली	153-154

उपनिषदों में परिवर्तन विचार

सतीश कुमार तिवारी

इस शोध-पत्र में परिवर्तन के सन्दर्भ में उपनिषदों के विचार का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें परिवर्तन के विचारों का न केवल विवरण प्रस्तुत किया गया है बल्कि उसका विश्लेषण भी किया गया है।

'परिवर्तन' शब्द संस्कृत भाषा में (परि + वृत् + ल्युट्) 'परि' उपसर्ग पूर्वक वृत् 'वर्तने' धातु से बदलाव या परिवर्तन अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन शब्द का अर्थ - घूमना, इधर-उधर फिरना, देश परिवर्तन, आदलाबदली, विनिमय, पटलना-उलटना, बदलाव है। यहाँ परिवर्तन के प्रसंग में बदलाव के ही अर्थ को लिया गया है।

परिवर्तन किसी वस्तु के रूप, देश, काल, अवस्था आदि में आये बदलाव को कहते हैं। पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था में आये अन्तर से परिवर्तन का ज्ञान होता है। सृष्टि और प्रलय दोनों ही अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन दो तरह का हो सकता है - रेखीय और चक्रीय। रेखीय परिवर्तन में जो परिवर्तित हो चुका है, वह पुनः कभी नहीं आ सकता है। रेखीय परिवर्तन को स्वीकार करने वाले मत में सृष्टि और प्रलय की बात नहीं स्वीकार की जाती है। जबकि चक्रीय परिवर्तन में परिवर्तित हो चुकी अवस्था पुनः आती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह के परिवर्तन स्वीकार करने वाले मत में सृष्टि और प्रलय की बात स्वीकार की जाती है। परिवर्तन के विचार में कारणता का सिद्धान्त केंद्रीय प्रत्यय है। कारणता के विचार के साथ ही साथ देश और काल का प्रत्यय भी परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। परिवर्तन के पूर्व की अवस्था को कारण तथा परिवर्तित अवस्था को कार्य के रूप में देखा जाना चाहिये, इसीलिए कार्य-कारण के सिद्धान्त के बिना परिवर्तन के विचार की व्याख्या संभव नहीं हो सकता है। किसी भी परिवर्तन का होना किसी न किसी देश और काल में ही होता है, इसीलिए परिवर्तन के विचार में देश-काल विचार को भी देखना जरूरी है।

देश-काल के बारे में भी ऋषियों ने अपने मत व्यक्त किये हैं, किन्तु यह मत जीवन व्यवहार के स्तर का ही है, दार्शनिक नहीं। देश का विभाजन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिग्दिग्भाग के साथ ही ऊपर नीचे तथा समीप और दूर के प्रत्ययों का भी समावेश है। सापेक्ष स्थिति का ज्ञान उनके बौद्धिक संवृद्धि का परिचायक है। इस प्रकार काल का भी विभाग दिन-रात के अतिरिक्त वर्षा तथा ऋतुओं में भी विभाग किया है। इसके साथ ही काल संबंधी भूत, भविष्य और वर्तमान का भी ज्ञान इनको था, जिससे ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि हुई ज्योतिष के ज्ञान का भी प्रमाण ऋग्वेद में है।

जहाँ आरंभिक वैदिक काल में रहस्यमयी प्रकृति के बहुरंगी व्यवस्था ने ऋषियों के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट किया, वही कालान्तर के ने ऋषियों ने उनका गहराई से विचार किया। उनको लगा की बाह्य के सभी रहस्य का स्रोत भीतर ही है, तब उन्होंने भीतर देखना शुरू किया। उपनिषदों ने आत्मा को जगत के आधारभूत तत्व के रूप में स्वीकार किया है। आत्मा के लिए उपनिषदों में अलग-अलग शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मैत्रायणी उपनिषद में हिरण्यगर्भ को सर्वव्यापी जल से उत्पन्न हुई सर्वोच्च आत्मा के रूप में माना है। जबकि ऐतरेय उपनिषद में जगत का आरम्भ में आत्मा को बताया गया है जिसने ईक्षण से जगत और उसमें आभ, दिव, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी, जल आदि की क्रमिक सृष्टि